

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.15072945 <https://zenodo.org/record/15072945>

EDN: OQRWET

СОЦИАЛИЗМ: ОШИБКИ В ТЕОРИИ (СОВЕТСКАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 1960-х–1970-х годов)

Черняков Сергей Феликсович¹

Кандидат исторических наук, преподаватель истории, школа «Образование плюс... 1», Москва, Россия(chernyakosergej@yandex.ru), (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Ключевые слова: *Отчуждение, планирование, социализм, разделение труда, рынок, товарность, частная собственность*

Для цитирования: Черняков С.Ф. Социализм: ошибки в теории (советская политэкономия 1960-х–1970-х годов) // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 151-166.

SOCIALISM: ERRORS IN THEORY (SOVIET POLITICAL ECONOMY OF THE 1960s–1970s)

Sergey F. Chernyakov

Candidate of Historical Sciences, teacher of history, school «Education Plus... 1», Moscow, Russia, (chernyakosergej@yandex.ru), (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Keywords: *alienation, planning, socialism, division of labor, market, commodity, private property*

For citation: Chernyakov S.F. Socialism: errors in theory (Soviet political economy of the 1960s–1970s). Problems in Political Economy. 2025;1(41):151-166.

JEL codes: B14

На рубеже 1960–1970-х годов военно-политическая и социально-экономическая мощь Советского Союза достигла своего пика. Раннесоциалистическое общество вступило в стадию зрелости. Были созданы объективные социально-экономические и культурные предпосылки для формирования зрелого социалистического общества, всеохватывающего и планомерного достраивания социализма. Однако завершить социалистические преобразования не удалось. Более того, именно в этот исторический период наряду с бесспорными достижениями начинается попятное движение. С чем это было связано; каковы причины данного процесса? На эти вопросы необходимо отвечать, изучая бесценный опыт «реального социализма» для того, чтобы учесть, не повторить ошибки прошлого в будущем.

Я уже обращался к этой теме в статье «Брежнев и Андропов: теоретическое осмысление эпохи», в которой раскрывалась роль советского руководства в идей-

¹ © Черняков С.Ф., 2025

но-теоретическом застое того времени². Настоящая работа посвящена главным противоречиям в советской политекономии эпохи «развитого социализма» – реальному обобществлению и товарности в экономике.

С одной стороны, значительная часть представителей советской политекономической науки в целом мыслило вне рыночных координат. «Противоречит сути марксистского учения любые попытки приписать Ленину идеи «кооперативного» и «рыночного» социализма... экономического плюрализма и т.д. За сущность ленинской концепции социалистического общества при этом выдается отражение той или иной из конкретных вех в его становлении» (Косолапов, 2023, с. 77-78).

В самом деле, вся «борьба за ленинское наследие» от И.В. Сталина до М.С. Горбачева зиждилась на принципиально неверной установке: использование отдельных положений марксистско-ленинского учения, отдельных цитат из Ленина, характеризующих конкретные этапы и стороны продвижения к социализму, решения тех или иных практических задач, ответы на актуальные вопросы *того* времени. Вырванные из контекста концепции в целом, они «обрывали» и тем самым искажали ленинскую мысль, заводили в тупики общественного развития. Вне понимания частных и целого, тактики и стратегии, метафизики и диалектики «идти за Лениным» – пустая трата времени и сил...

Правильно отмечалось, что проблема отчуждения занимает центральное место в творчестве К. Маркса и нельзя этот вывод относить к «выдумкам ревизионистов». «И разве не является насущной потребностью, принципиально неудовлетворимой при буржуазном строе, потребность в свободном труде-творчестве...?» (Косолапов, 2023, с. 116, 172-173, 161). К сожалению, и при социализме, несмотря на колоссальный прогресс в этом направлении, эта потребность в силу недостаточной развитости производительных сил, недостаточной социалистичности общества до конца реализована не была. А опыт XX – начала XXI веков продемонстрировал, что большинству людей потребность в свободном творчестве, в труде, приносящем радость пока что чужда, не актуальна, вторична по сравнению с материальным благосостоянием даже на основе тяжелого, монотонного, отчужденного труда.

«Некоторые авторы, – писал Р.И. Косолапов, – единственной причиной отчуждения считают разделение труда...». Имеется в виду, отчуждение при социализме. Косолапов критикует такую позицию, смешивая разделение труда со специализацией и относя отчуждение не к производной от разделения труда вообще, а к последствиям разделения общества на антагонистические классы. При этом по мысли автора, отчуждения при социализме нет или почти нет (Косолапов, 2023, с. 177-179). Под «почти» Р.И. Косолапов признает, «что в условиях технологического разделения труда работник, выполняющий определенную частичную функцию, часто не представляет себе, каким образом она включается в совокупную деятельность по изготовлению того или иного продукта. План и программа этой деятельности задаются работнику извне, и поэтому произведенный им частичный продукт может выступать для него как бы в отчужденной форме» (Косолапов, 2023, с. 180).

Однако то, о чем пишет автор, не мелочь, а существеннейший фактор отчуждения. Но, увы, не единственный. Разделение труда неминуемо сохраняет классо-

² С. Черняков. Брежнев и Андропов: теоретическое осмысление эпохи. URL: https://rabkor.ru/columns/analysis/2023/06/05/brezhnev_and_andropov_theoretical_understanding_of_the_era/?ysclid=loibbz-0tzy860316302 (дата обращения: 09.10.2024).

вое деление общества. А «социализм есть уничтожение классов» (Ленин, 1970b, с. 279). Подчеркну: классов вообще, а не только деления общества на антагонистические классы. Сохранение классов есть сохранение социального неравенства. А оно, в свою очередь, порождает, гальванизирует отчуждение. Следовательно, помимо технико-технологической, нельзя упускать социальную причину отчуждения при социализме.

В.И. Ленин отмечал, что победы социализма нет и не может быть при сохранении классов: «Общество, в котором осталась классовая разница между рабочими и крестьянами, не есть ни коммунистическое, ни социалистическое общество. Конечно, при толковании слова социализм в известном смысле, можно назвать его социалистическим, но это будет казуистика» (Ленин, 1969b, с. 353-354). Несмотря на ликвидацию частной собственности и формальное обобществление труда, места рабочих, крестьян, интеллигенции, служащих, управленцев в системе общественного производства существенно различались. А значит, различались их материальное положение, отношение к результатам труда, распределение и т.п. Естественно, это обстоятельство не способствовало обретению человеком самого себя.

Как отмечал Э.В. Ильенков, «отрицать наличие «отчуждения» в странах, установивших общегосударственную, общенародную социалистическую форму собственности на средства производства, – значит попросту снижать общетеоретические критерии коммунистического преобразования...»

Позиция заключается в том, что радикальная – революционная – форма «обобществления частной собственности», ее превращения в собственность социалистического государства, – это единственно возможный первый шаг к устранению разрушительных тенденций частной собственности. Но и только первый. Вторым шагом может быть только глубокий переворот во всей системе *общественного разделения труда*, в условиях *непосредственного* труда, в том числе и в технических его условиях. Если внутри производства индивид по-прежнему остается еще «деталью частичной машины», т.е. профессионально ограниченным частичным работником, то общественная собственность остается для него общественной лишь формально, и никакое моральное усовершенствование этого индивида еще не превращает его в действительного «собственника» обобществленной культуры. Ибо в этом случае в виде «системы машин» ему по-прежнему противостоит «отчужденная» от него наука и реальное управление всей системой машин, осуществляемое особым аппаратом управления. Действительное «обобществление» производительных сил в этом смысле может совершиться только через присвоение каждым индивидом *тех знаний*, которые «опредмечены» (и в социальном плане – обособлены, «отчуждены» от него) в виде науки и в виде особого *аппарата управления*» (Ильенков, 2010, с. 255-256).

Отчуждение не сводимо исключительно к технологическим различиям в труде. И тем более его нельзя отождествлять со специализацией, которая сохраняется и при социализме. *Если бы было иначе, и вся проблема заключалась только в уничтожении частной собственности и эксплуататорских классов, то не было бы разделения коммунизма на его основную и первую, подготовительную стадию, при которой «царству рабочих и крестьян» должен прийти конец. И Маркс-Энгельс-Ленин так настойчиво не требовали ликвидации классового деления – основы социального неравенства.*

«...Иллюзия заключается в представлении, будто чисто формальное превращение материального и духовного богатства, находящегося в собственности частных лиц ... в «общественную собственность», в «собственность всего общества», уже автоматически снимает и «отчуждение», что в этом «суть коммунизма» ... Превратить «частную собственность» в собственность «всего общества» – это значит превратить ее в реальную собственность каждого индивида, каждого члена этого общества...», а не в собственность «безличного организма, противостоящего каждому из составляющих его индивидов и олицетворенного в «государстве»». «Упразднение частной собственности, – подчеркивал Э.В. Ильенков, – (или, что то же самое, действительное обобществление собственности) Марксом всегда понималось как процесс органического, революционного преобразования всей «совокупности общественных отношений» (Ильенков, 2010, с. 276, 277, 329).

Поэтому рассуждения о том, что «люди, работающие в управленческом аппарате, связаны с рабочими *общей* государственной собственностью и не отличаются от них в *классовом* отношении», государственная собственность в СССР является «высшей, общенародной», «в СССР наблюдаются заметные признаки формирования бесклассового общества» (Косолапов, 2023, с. 199, 209, 385, 388-390) неубедительны и по своей сути антимарксистские. Они, во-первых, отклоняются от основополагающих установок марксизма о социализме как бесклассовом обществе; а во-вторых, выдают желаемое за действительное, затушевывают, лакируют действительность в своей интерпретации социальных процессов в Советском Союзе как становления бесклассового общества.

Советские обществоведы и философы (даже лучшие из них) в большинстве своем даже в 1970–1980-е годы оставались в рамках сталинских установок о построении социализма в СССР. Именно И.В. Сталин стал основоположником и генератором отождествления переходного общества, сложившегося в СССР, *строящегося социализма* с социализмом законченным, построенным. Происходила механическая экстраполяция принципов социализма на текущую действительность, а реалии текущей действительности объявлялись социалистическими. При таком подходе осуществлялся значительный шаг назад и в теории (элементы товарного производства, классы, государство) объявлялись атрибутами социалистического общества, и на практике (незрелые социальные отношения выдавались за социалистически завершенные) (Черняков, 2022, с. 124-146).

С культом личности разобрались, репрессии прекратились, научной, творческой свободы стало больше, но основополагающие теоретические установки, практики хозяйствования, система управления сохранились! И это привело к непоправимым последствиям...

Остановлюсь на одном из базовых экономических принципов социализма – планомерности социалистического хозяйства. Р.И. Косолапов отрицал, что распределение в условиях современного социалистического общества носит товарный характер, а все предметы потребления, продаваемые в магазинах, также являются товарами. Утверждение о товарном характере отношений распределения «способно бросить тень на представление о социалистическом общенародном государстве» (Косолапов, 2023, с. 201-202). Получается, объективный анализ опасен, ибо будет расходиться с утверждениями официальной идеологии.

Косолапов обосновывает свою мысль тем, что рабочий как хозяин производства и общенародной собственности не может сам себе что-то продавать; в стране не существует независимого от государства товарообмена; внутри одного (общегосударственного) сектора не может быть товарообмена; государственная и общенародная собственность совпадают, а товарный характер приобретают лишь отношения между государственным и колхозным секторами экономики (Косолапов, 2023, с. 206, 223, 232, 234, 235, 246).

Обоснование необходимости товарного производства при социализме принадлежит И.В. Сталину. В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.) он признает необходимость товарно-денежных отношений при социализме; считает их производными от существования в Советском Союзе двух форм собственности – государственной и колхозной; относит товарность социалистического хозяйства исключительно к сфере обмена (а не производства); отрицает социально-классовые противоречия в советском обществе (Сталин, 1997, с. 162-173).

В целом эти положения с определенными видоизменениями и дополнениями переключались в работы советских политэкономов и более позднего времени и, главное, стали основой официальной партийно-государственной линии.

Р.И. Косолапов объявлял, что товарное хозяйство в СССР является таковым только по «форме», а по сути оно не является товарным, оказываясь чем-то внешним для социализма (Косолапов, 2023, с. 226, 234, 266).

Однако товарное производство не может быть заключено и обособлено исключительно в обмене – это целая система общественных отношений, обязательно включающая в себя и производство, и производителей (Хессин, 1968, с. 21-22).

Сохранение товарного хозяйства, денежных отношений при социализме в основе своей не связано с наличием в советской экономике двух форм собственности. Обособленность производителей, а значит, товарообмен могут быть при любой форме собственности, внутри каждой из них. Кроме того, товарообмен в стране существовал и независимо от государства в лице колхозных рынков и разросшегося к середине 1970-х годов сектора теневой экономики (особенно в национальных окраинах). Наконец, товарный характер отношений между государством и колхозами также является товарным внутри одного социалистического государства, внутри единой социалистической экономики.

Н.В. Хессин в свое время обратил внимание на то обстоятельство, что «обособленность производителей и частный характер их труда исторически возникают до появления частной собственности» (Хессин, 1968, с. 38). Частная собственность и капитализм делают эту обособленность, товарность полноценно завершенными. Но сама товарность может быть при *любом* общественном строе; если нет реального обобществления, всеохватывающей, адекватной экономическим реалиям планомерности. «Независимо от того, существует в обществе частная, коллективная, государственная или какая-либо иная форма собственности, появление противоречия между общественным и частным трудом неизбежно, если процесс производства осуществляется обособленными производителями на базе общественного разделения труда» (Хессин, 1968, с. 39).

При раннем, незрелом социализме, который утвердился в Советском Союзе, планомерность еще страдала серьезными изъянами и вкупе с недостаточным развитием производительных сил не могла полностью заменить собой элемен-

ты рынка. Разделение труда, обособленность как отдельных производителей, так и предприятий сохранялись, сочетались, переплетались с централизованным планированием. Конечно, без свободной конкуренции, свободного ценообразования и частной собственности товарно-денежные отношения не существовали во всей своей полноте, в законченном виде и, тем более, не являлись признаком, элементом капитализма. Да и степень обособленности производителей в рамках единого плана и господства государственной собственности была значительно меньшей.

Но сама товарность и не вытекает из капитализма, а обуславливается разделением труда. Значит ли это, что она нейтральна, может безболезненно и эффективно применяться, существовать при любом общественно-экономическом строе? Нет. Так как она – зародыш капитализма. На ее базе при определенных условиях может возникнуть капитализм. *Товарность объективно противостоит социализму и нужна лишь до того времени, пока социализм не имеет собственных полноценных рычагов организации экономики на адекватной ему основе.* Она не необходимый, естественный, а вынужденный, временный элемент социалистического хозяйства.

Н.А. Цаголов отмечал, что товарные отношения сохраняются при социализме «вследствие недостаточной развитости непосредственно общественного характера труда» (Курс политической экономии, 1974, с. 264). При социализме вследствие незавершенности процесса обобществления сохранялась относительная экономическая обособленность предприятий в том числе внутри государственного сектора экономики. И выражалось это прежде всего в том, что каждое отдельное предприятие жило, в первую очередь, своими интересами, стремилось к выгоде для себя (Там же, с. 282).

«Косыгинская реформа, – пишет М. Бурик, – была всего-навсего закономерным результатом и моментом развития хозяйственной системы, которая начала складываться еще во времена НЭПа, вынужденного отступления для того, чтобы обеспечить стране ресурс для дальнейшего развития социализма. Конечно, НЭП – развивающийся по собственным законам капитализм в государстве диктатуры пролетариата – был свернут, но от него осталась разрозненность предприятий, связанных между собой не только государственным планом, но и хозяйственным расчетом – то есть денежно-товарными отношениями. Родимые пятна старой капиталистической системы сохранились и в отношениях работников с предприятиями – имеется в виду сдельная оплата труда и вообще система материального стимулирования работников, которая воспитывает в трудящихся стремление к обогащению. При такой системе труд каждого отдельного работника осуществляется не как необходимость участвовать в важном деле всего общества, а как средство приобретения материальных благ» (Бурик, 2022, с. 19).

Р. Косолапов объясняет сохранение денежной формы расчетов при социализме, по сути, техническим моментом: новое общество не имеет пока иной разработанной системы учета (Косолапов, 2023, с. 222-223). Получается за шестьдесят лет Советской власти лучшие советские экономисты и математики, достигшие мировых высот в различных областях, не смогли разработать новые критерии оценки труда, единицы рабочего времени?! Да, это тоже непростая задача. Но дело здесь заключается в другом.

В.И. Ленин признавал, что перейти от товарообмена к продуктообмену возможно только на базе высочайшей производительности труда. «Пока мы *не в силах...*» (Ленин, 1970с, с. 22-23). Очевидно, что и через шестьдесят лет после этих ленинских слов социализм был *еще* не в силах перейти к прямому продуктообмену и ликвидации товарно-денежных отношений. В этом заключена причина их сохранения. А все рассуждения о товаре – «нетоваре», «товарной форме при нетоварном содержании» и проч. – словесная эквилибристика, которая сыграла пагубную роль в историческом движении социалистического способа производства.

Р.И. Косолапов признает, что обобществление не завершено, а значит «труд отдельного работника или коллектива ... *в известной мере* опосредуется с помощью экономического механизма» (стоимостных категорий) (Косолапов, 2023, с. 247). Товарность говорит о развивающемся, незрелом характере социализма; о том, что ни о каком развитом, полном, готовом к переходу в коммунизм социализме не может быть и речи.

Позднее Косолапов прямо констатировал: «Была оставлена в стороне главная, серьезная, реалистичная задача всестороннего достраивания социализма согласно ленинским критериям ... Национализация и коллективизация ... далеко не решают еще проблем организации социалистической экономики. Они создают соответствующие социально-экономические *формы*, содержание которых определяется уровнем производительных сил и культуры, а также проводимой экономической политикой». И здесь корень проблем – в *недообобществленности*, в «необоснованной консервации» первоначальных форм общественной собственности. «Если план совершенен ... произведенный продукт почти всегда найдет своего потребителя и воздействие рыночных регуляторов по сути сведется на нет. А если не совершенен? Если к тому же хромает практика его выполнения? Тут начинаются коллизии, в которых рынок с его инструментами играет довольно активную роль» (Косолапов, 1994, с. 13, 80-81, 377).

Сами же рыночные отношения внутри социалистической экономики меняют, деформируют ее; привносят элементы, разрушающие ее социалистичность, подрывающие материальные и идейные основы социализма. Несмотря на решение чисто экономических проблем и формальный рост производительных сил.

«*При заинтересованности общества в целом и каждого отдельного гражданина преимущественно в натуральных результатах производства интерес коллективов производителей оказался, наоборот, больше привязанным к его денежно-стоимостным показателям.* Коммерческая выгодность вопреки природе социалистического производства потеснила тут выгоду социальную. ... Достаточно, бывало, простого повышения цен, чтобы "благополучной" статистической картиной деятельности предприятия прикрыть недодачу им необходимых людям предметов потребления. Стоимость в ее денежной форме начала брать реванш над потребительской стоимостью». По сути, основным показателем эффективности производства становилась категория прибыли. А прибыль – это капиталистическая категория (Косолапов, 1994, с. 359).

Понятно, что Косолапов в силу своего положения в партийном аппарате вынужден был в большей степени мимикрировать, нежели другие ученые-«нетоварники». Хотя, с другой стороны, сказать, что он полностью осознавал сущность товарно-денежных отношений при социализме, вряд ли уместно. В середине 1990-х годов,

когда уже можно было писать открыто, он переиздает в сокращенном виде, но без изменений свою старую главу о товарном производстве при социализме, с проанализированными выше ошибками и отступлениями. И одновременно в предисловии к этой публикации признает: «Главной причиной поражения социалистического почина в нашей стране является игнорирование наукой и практикой прекрасного лехановско-ленинского тезиса о том, что социализм означает переход всех средств и предметов производства в общественную собственность, *устранение товарного производства* и замену его новой системой производственных отношений, при которой ведущим стимулом экономической деятельности является удовлетворение здоровых человеческих потребностей, а не прибыль. Социализм погубили бесконечные вязкие компромиссы с товарным и товарно-капиталистическим производством и порождаемыми ими социальными элементами ... КПСС по сути не отслеживала типичное для перехода от капитализма к социализму подвижное и неустойчивое соотношение товарности и нетоварности, непосредственно общественного и коллективно-частного труда» (Косолапов, 1996, с. 94-139).

Несмотря на формальное согласие с реформой 1965 г., советские политэкономы-«нетоварники» подчеркивали опасность товарности при социализме даже в урезанной, «снятой» форме. «...В системе производственных отношений при социализме существуют и такие отношения, которые по своему генезису не являются социалистическими, которые переходят в социализм из досоциалистических форм производства. Таковы товарно-денежные отношения...» (Курс политической экономии, 1974, с. 263).

При социализме сохраняются обособленность производителей, их социально-экономическое неравенство, разделение труда. Отсюда вытекает невозможность учета конкретного труда непосредственно в часах рабочего времени, поэтому и используются деньги. Хозрасчет на предприятиях как раз и демонстрирует не «формальный», а реальный характер товарно-денежных отношений в социалистической экономике (Там же, с. 278-282, 376). Даже в условиях ограничения товарно-денежных отношений, конкуренции и обособленности государственной собственностью и планом эти отношения реально «работают» при социализме, воздействуют на производство и объективно стремятся наполниться своим старым содержанием (Курс политической экономии, 1974, с. 271, 283); (Хессин, 1968, с. 180-181). Не случайно Э.В. Ильенков подчеркивал: «Необходимость перерастания социалистической формы собственности в коммунистическую форму взаимоотношений человека с человеком диктуется ... давлением реальных потребностей, возникающих в условиях, в движении «общественной особенности», ее специфических противоречий» (Ильенков, 2010, с. 284).

К сожалению, даже ведущие советские политэкономы-марксисты допускали серьезную, ключевую ошибку, когда вслед за официальной идеологией, в угоду ей и для ее обоснования безусловно признавали полную победу социализма в СССР. Что это было? Непонимание? Но эти ученые прекрасно видели противоречивость социально-экономического развития и писали об этом. Конформизм? Естественно, он присутствовал. Хотя представители этого направления в науке стремились, насколько это было возможно в тех условиях, предостеречь советское руководство от ошибок. Думается, сыграло свою роль сочетание как первого, так и второго факторов. На примере с переизданной «товарной» главой книги Р. Косолапова видно,

что полного понимания политэкономической стратегии коммунизма, и, тем более, социализма даже у самых лучших представителей марксистской мысли не было.

«В экономике социализма не существует борьбы двух тенденций: социалистической и капиталистической. С завершением преобразований капиталистического и мелкотоварного укладов исчезает экономическая возможность капиталистического развития» (Курс политической экономии, 1974, с. 582). Только в марксизме все ровно наоборот. «Мы имеем дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло», – писал Маркс о социализме (Маркс, 1961, с. 18). «Теоретически не подлежит сомнению, – заключал Ленин, – что между капитализмом и коммунизмом лежит известный переходный период. Он не может не соединять в себе черты или свойства обоих этих укладов общественного хозяйства» (Ленин, 1970е, с. 271).

Классики марксизма неоднократно подчеркивали переходный, противоречивый, незавершенный характер социализма как первой фазы коммунизма, как незрелого коммунизма. Акцентировали внимание на том, что элементы капитализма сохраняются при социализме и существенным образом влияют на общественное развитие. Весь смысл социализма заключается как раз в полной ликвидации капиталистических рудиментов для перехода к коммунизму. А если все капиталистические составляющие ликвидированы. И социализм построен, почему же тогда мы не переходили к коммунизму?!

Сохранение товарно-стоимостных отношений в экономике как раз и сигнализировало о том, что социализм еще строится и пока полностью не построен. Ибо социализм не совместим с товарным производством. «Социализм форма производства, диаметрально противоположная товарному производству ... Непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, следовательно, превращение продуктов в товары ... а значит и превращение их в *стоимости*» (Маркс, 1960, с. 104); (Энгельс, 1961b, с. 320).

Получается, антирыночность советских политэкономов-сторонников планового хозяйства была половинчатой. Формальное признание всех теоретических критериев социализма и необоснованное приписывание этих критериев переходному, строящемуся обществу; еще не сформировавшему эти элементы в законченном для социалистической экономики виде. Фактически в этом вопросе «нетоварники» смыкались с «товарниками». Если последние (Я.А. Кронрод и др.) считали, что товарность присуща социалистическому хозяйству, то первые де-юре ее не допускали, но *де-факто* с ней соглашались. Ибо они определяли то социально-экономическое положение, которое существовало в Советском Союзе как социализм.

В.И. Ленин отмечал, что «производительность труда – это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя ... Капитализм может быть окончательно побежден ... тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда» (Ленин, 1970а, с. 21).

ВВП на душу населения в СССР в 1973 г. был почти в три раза ниже, чем в США и почти в два раза ниже, чем в странах Западной Европы. И дальше этот разрыв только нарастал (Эпштейн, 2016, с. 208). В рукописи доклада М.А. Суслова (апрель

1975 г.) мы находим следующие данные. Гигантское недополучение запланированных средств национального дохода (примерно на 50 млрд рублей). Ввод новых мощностей в промышленности в разных отраслях – на 50-20% меньше запланированных. Государственные дотации предприятиям за 9 пятилетку составили 120 млрд рублей (Митрохин, 2023а, с. 206-207). В 1983 г. в Советском Союзе произведено 16 млн тонн мяса, в США – 27,8 млн тонн. В середине 1970-х годов импорт продовольствия составлял около 10% от уровня сельскохозяйственного производства в СССР, а в 1981 г. – уже более 28% (Шубин, 1997, с. 65-66). О каком развитом социализме, передовом общественном строе могла идти речь, если по признанию Ю.В. Андропова, даже в начале 1980-х годов доля ручного, немеханизированного труда только в промышленности достигала 40%?! (Андропов, 1983, с. 15).

Сама система планирования, которая должна была ликвидировать обособленность производителей, страдала серьезными изъянами. Секретность информации вела к слабой связи между ведомствами, отвечающими за подачу данных. Критерии выделения и обобщения данных были не совсем корректны и малоинформативны («урожай зерна составил столько-то миллионов тонн», но сколько конкретно батонov хлеба и пакетов макарон появилось в магазине села N, не указывалось).

Планирование осуществляли ряд слабо связанных между собой органов (ЦСУ, Госплан, ЦОИ и др.). Происходила фальсификация данных на всех этапах их сбора и обработки (Митрохин, 2023а, с. 209-217). Планирование нередко являлось компромиссом узковедомственных интересов, имело целью освоить выделенные средства и отчитаться. Планы часто были несбалансированными, слабо коррелировались с реальными объемами производства и потребностями населения. Отсюда вытекал дефицит товаров и средств производства, смягчаемый гальванизацией товарно-денежных отношений, спекуляцией, коррупцией (Попович, 2015, с. 165-220).

В условиях отставания производительности труда от требований развитого социалистического строя и существенных недостатков самого планирования социалистические производственные отношения сочетались с рыночными. Причем последние все больше разрастались, обходили возведенные для них рамки легальности, превращаясь в банальное воровство, систему нелегальной торговли, формирование криминальных экономических групп (Митрохин, 2023b, с. 109-141).

И здесь прослеживается *взаимозависимость производительности труда, планирования и движения к бесклассовому обществу*. Недостаточная производительность труда не давала возможность создать полностью материально-техническую базу перехода к коммунизму. Одновременно повышение материальной мощи страны на основе расширения рыночных механизмов (то есть гибридными методами) отдаляло от поставленной цели. Ошибки планирования являлись и производной от относительно скудных ресурсов, и причиной недостатков материального производства для завершения социалистического строительства. Одновременно эти ошибки и недостатки также приводили к расширению несоциалистических форм хозяйствования. Все это вкупе тормозило реальное обобществление труда. А отсутствие внятной стратегии поэтапного разотчуждения, в свою очередь, не давало возможности осуществить тотальную (а не дискретную) планомерность на деле, перегнав тем самым капитализм экономически. Сложился такой сложный клубок противоречий, из которого советская политэкономия и политика выйти не сумели.

Фундаментальная ошибка заключалась в целях социалистического производства. Первичной его задачей должно было стать не производство средств производства, товаров и услуг, а создание новых производственных отношений, направленных на уничтожение общественного разделения труда, то есть на изменение самого процесса производства, роли и места в нем человека. Ключевой вопрос звучит так: «Что и как нужно производить, чтобы человек мог полностью выйти за пределы вещной логики?». Важнейшую роль здесь играет и всеобщая автоматизация труда, автоматизация управления трудом в масштабах всей страны. Когда каждое предприятие, каждый трудовой коллектив, каждый трудящийся будут рассматривать свой труд не в рамках личных или корпоративных интересов, а в масштабах *всего* общества, как неотъемлемую частицу *всего* общественного механизма (Бурик, 2022, с. 17, 276-283).

В свое время К. Маркс создал политэкономии капитализма. Однако разработка политэкономии коммунизма (и, конечно же, социализма в том числе) становилось задачей следующих поколений теоретиков научного социализма. Тем более – в условиях развития реального социализма. Однако эта задача не была решена. «Вся система сложившихся представлений практического социализма о собственности, обобществлении, экономической роли государства методологически рождена пониманием социализма лишь как отрицания капитализма, как строя, существующего в виде его антипода» (Любинин, 2015, с. 93).

Каковы критерии развитого социализма? В чем заключена стратегия завершения социалистического строительства и перехода к коммунизму? В каких аспектах произошел прогресс в продвижении чисто социалистических задач – ликвидации разделения труда, «перетекания» государственной собственности в общенародную; вытеснения форм и методов хозяйствования, доставшихся социализму от предыдущей формации. Ответов по существу на эти вопросы не было. В основном советские философы и политэкономы рассуждали о неуклонном росте благосостояния советских людей; показателях экономики, значительно превышавших данные 1913 г. и предшествующих десятилетий; о темпах роста советской экономики, опережающих передовые капиталистические страны.

Однако рост благосостояния народа и даже бесплатный характер ряда общественных благ (образование, медицина, санатории и проч.) еще *не является коренным отличительным признаком социализма*. Со второй половины прошлого столетия отчетливо наметился крен к «социализации» капитализма в развитых странах. Планирование (даже эффективное и, по возможности, лишенное недостатков) также само по себе не является элементом исключительно социалистического строя. Капитализм еще с этапа становления империализма использует этот механизм организации производства эффективно и в своих целях (так же, как и государственную собственность)³. При социализме вопрос упирается в то, насколько это планирование всеобъемлюще и способно полностью вытеснить хозяйственные механизмы прошлой эпохи. И, кроме того, насколько оно коррелирует с задачами ликвидации старого строя и строительства нового человека.

³ Уже при империализме товарное производство становится ограниченным из-за ограничения свободной конкуренции, свободного ценообразования и обособленности производителей. Возникают плановость и обобществление производства. То есть рынок ограничен и утрачивает свою главенствующую роль в регулировании хозяйства. Но это, конечно, не социализм. Так как плановость, с одной стороны, в свою очередь, ограничена рынком; а с другой – действует в интересах капитала (прежде всего, крупного, в том числе – государственного) (Хессин, 1968, с. 146-165).

Упускалось из виду, что социализм – развивающаяся, переходная система, историческое предназначение которой не только в наличии противоречивых, переходных черт, но и в *перманентном движении от капитализма к коммунизму, в ликвидации свойств и характеристик старого строя, в снятии собственных противоречий, в исчерпании переходной фазы развития*. Иначе – застой, гибель, ибо в условиях длительного сохранения (а значит, и воспроизводства) капиталистических явлений (разделение труда, особый аппарат управления, товарно-денежные отношения, сохранение у людей мещанско-обывательской психологии и проч.) реставрация капитализма не только возможна, но и вполне реальна. На это неоднократно указывал В.И. Ленин (Ленин, 1969а, с. 264; 1970с, с. 418; 1970d, с. 94). История мировой системы «реального социализма» наглядно это продемонстрировала.

Сводить социализм только к достаточно высокому уровню социальной защищенности трудящихся, – значит не понимать его предназначения как средства перехода к коммунизму; останавливаться на минимальном уровне социального творчества людей и незначительной степени их разотчуждения; обеднять, разбазаривать громадный гуманистический потенциал коммунизма.

Подведем итоги. Советская политэкономия эпохи «зрелого социализма» страдала рядом методологических изъянов. Во-первых, *ключевой ошибкой было отождествление товарно-стоимостных отношений с социализмом*. Большинство ведущих политэкономов, отражающих официальную точку зрения, справедливо отрицало сосуществование рынка и социализма, к чему призывали «товарники». Но при этом оно считало сложившиеся товарные отношения при «развитом социализме» в качестве формальных, не представляющих угрозы для нового строя, а наоборот, «работающих» на него. С этим обстоятельством, а также с определенным конформизмом связана поддержка учеными углубления и расширения товарно-денежных отношений в рамках экономической реформы 1965 г.⁴

По сути, такая позиция являлась формой экономического центризма, этакого «каутскианства» в политэкономии. Когда негативные для социализма явления формально порицались, но, по существу, встраивались в экономическую теорию и практику. Необходимо было признать наличие товарности в советском хозяйстве в качестве признака *незавершенности социалистических преобразований*, как фактора *незрелости* социализма. Такая позиция была связана и с непониманием, как планирование может полностью вытеснить элементы рынка; как организовать реальное разотчуждение с тем, чтобы избавиться от обособленности в народном хозяйстве.

Товарность, определенная степень несоциалистических составляющих существовали в экономике Советского Союза всегда. Но если для Ленина было ясно, что это вынужденная мера и пока несоциализм, то с периода 1930-х годов товарно-денежные отношения были «узаконены» и «кооперированы» с социализмом. В условиях НЭПа и особенно позднее они жестко контролировались, держались в «узде» прежде всего политическими методами. Но стоило в период «перестройки» ослабить политическое давление и расширить их применение, как они с легкостью приобрели адекватную им сущность.

⁴ Пожалуй, одним из немногих крупных ученых, кто уже в то время осознавал во всей полноте опасность незавершенности социализма и достаточно открыто об этом предупреждал, был Э.В. Ильенков. Но он был прежде всего философом, а не политэкономом. К тому же Ильенков не имел влияния на принятие политико-экономических решений.

Марксистская теория и практика социалистического строительства со всей убедительностью продемонстрировали, что несоциалистические стороны экономики обладают значительным весом, имеют под собой серьезные основания и не только объективно противоположны планомерности, но и ведут борьбу с ней. Позволяя нарастить материальный потенциал социализма, они, одновременно, гальванизируют и развивают отношения, противоположные социализму; способные при определенных условиях стать фундаментом реставрации. В самой товарности изначально заложены «гены» и «молекулы» капитализма.

Товарно-денежные отношения, необходимые на стадии строительства социализма, существуют лишь для того, чтобы функционировала переходная экономическая система, и лишь до того, пока не будет сооружен собственно социалистический общественно-экономический фундамент. Признание за социализмом составляющих старой общественной системы, пускай, и серьезно ограниченных новыми социально-политическими реалиями, – серьезная уступка предшествующей общественно-экономической формации.

Во-вторых, не была разработана социально-экономическая стратегия завершения социалистического строительства и перехода к коммунизму. Фактически социализм рассматривался как отдельный социально-экономический строй, формирующий материально-производственную базу коммунизма на фоне отдаленных и туманных представлений о «вхождении в коммунизм». «Выстраивание» социализма на адекватной основе, согласно марксистским критериям, декларировалось, но игнорировалось. Опыт показал, что переходный этап не может быть вечным; он либо переходит на более высокий уровень на адекватной ему базе, либо возвращается назад, для чего база уже так или иначе существует.

Несомненно, социалистические производственные отношения в СССР господствовали, а несоциалистические элементы сохраняли подчиненное положение, носили вторичный характер. Несомненно, в Советском Союзе не было никакого «государственного капитализма», а ранний социализм добился немалых успехов во всех сферах общества. Но все эти преобразования носили незаконченный и противоречивый характер, в том числе из-за ошибок политэкономической науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР // Коммунист. 1983. № 3. С. 9-23.

Бурик М.Л. Виртуализированный мир капитализма: монография. М.: Знание-М, 2022. – 364 с.

Ильенков Э.В. Философия и культура. М.-Воронеж: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, МОДЭК, 2010. – 808 с.

Косолапов Р. Идеи разума и сердца. М.: Б.и., 1996. – 208 с.

Косолапов Р. Полет совы. М.: Палея, 1994. – 408 с.

Косолапов Р.И. Социализм: К вопросам теории. М.: ЛЕНАНД, 2023. – 600 с. [Книга воспроизводится по изданию 1979 г.]

Курс политической экономии. В 2-х т. Т. II. Социализм. Под ред. Н.А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов и фак. Изд. 3-е. М.: Экономика, 1974. – 670 с.

Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. М.: Политиздат, 1969а. – 748с.

Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства. 19 мая. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 38. М.: Политиздат, 1969b. – 608 с.

Ленин В.И. Великий почин. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: Политиздат, 1970а. – 654 с.

Ленин В.И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: Политиздат, 1970b. – 654 с.

Ленин В.И. Заметки публициста. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Политиздат, 1970с. – 724 с.

Ленин В.И. Речь на XI съезде РКП(б). Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Политиздат, 1970d. – 729 с.

Ленин В.И. С.Е. Чущаеву. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. М.: Политиздат, 1970е. – 551 с.

Любинин А.Б. Социализм К. Маркса и практика построения советского социализма. В кн.: Марксизм. Социализм: от рассвета до рассвета. Материалы Форума марксистов 25-26 октября 2014г. М.: ИТРК, 2015. – 256 с.

Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Маркс К. Критика Готской программы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. М.: Госполитиздат, 1961. – 670 с.

Митрохин Н. Очерки советской экономической политики в 1965-1989 годах. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2023а. – 504 с.

Митрохин Н. Очерки советской экономической политики в 1965-1989 годах. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2023b. – 330 с.

Попович А.С., Попович З.А. От бюрократизации управления до бюрократизации мысли: Марксистский анализ феномена бюрократии. М.: ЛЕНАНД, 2015. – 392 с.

Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М.: Писатель, 1997. – 463 с.

Хессин Н.В. В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: Изд-во Московского ун-та, 1968. – 192 с.

Черняков С.Ф. История и теория социализма XX века: Новый взгляд на актуальные вопросы. М.: ЛЕНАНД, 2022. – 368 с.

Шубин А. Истоки перестройки. Т. I. М.: Ин-т этнологии и антропологии, 1997. – 191 с.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Политиздат, 1961b. – 827 с.

Эпштейн Д.Б. Социализм XXI века: Вопросы теории и оценки опыта СССР. М.: ЛЕНАНД, 2016. – 528 с.

Информация об авторе

Черняков Сергей Феликсович – кандидат исторических наук, преподаватель истории, школа «Образование плюс... 1», Москва, Россия.

(E-mail: chernyakosergej@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 6459-1649) (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Andropov Yu.V. The Teachings of Karl Marx and Some Issues of Socialist Construction in the USSR // *Kommunist*. 1983. No. 3. Pp. 9-23.

Burik M.L. The Virtualized World of Capitalism: Monograph. Moscow: Znanie-M, 2022. – 364 p.

Chernyakov S.F. History and Theory of Socialism in the 20th Century: A New Look at Current Issues. Moscow: LENAND, 2022. – 368 p.

Course in Political Economy. In 2 volumes. Volume II. Socialism. Ed. by N.A. Tsagolov. Textbook for economic universities and faculties. 3rd ed. M.: Economica, 1974. – 670 p.

Ilyenkov E.V. Philosophy and Culture. Moscow-Voronezh: Publishing House of the Moscow Psychological and Social Institute, MODEK, 2010. – 808 p.

Kosolapov R. Ideas of Reason and Heart. Moscow: B.i., 1996. – 208 p.

Kosolapov R. Flight of the Owl. Moscow: Paleya, 1994. – 408 p. *Kosolapov R.I.* Socialism: On the Theory of Issues. M.: LENAND, 2023. – 600 p. [The book is reproduced according to the 1979 edition]

Lenin, V.I. The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky. Lenin, V.I. Complete Works. Volume 37. M.: Politizdat, 1969a. – 748 p.

Lenin, V.I. Speech on the Deception of the People with the Slogans of Freedom and Equality. May 19. Lenin V.I. Complete Works. Volume 38. M.: Politizdat, 1969b. – 608 p.

Lenin V.I. The Great Initiative. Lenin V.I. Complete Works. Vol. 39. Moscow: Politizdat, 1970a. – 654 p.

Lenin V.I. Economy and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat. Lenin V.I. Complete Works. Vol. 39. Moscow: Politizdat, 1970b. – 654 p.

Lenin V.I. Notes of a Publicist. Lenin V.I. Complete Works. Vol. 44. Moscow: Politizdat, 1970c. – 724 p.

Lenin V.I. Speech at the Eleventh Congress of the RCP(b). Lenin V.I. Complete Works. Vol. 45. Moscow: Politizdat, 1970d. – 729 p.

Lenin V.I. to S.E. Chutskaev. Lenin V.I. Complete Collected Works. Vol. 52. Moscow: Politizdat, 1970e. – 551 p.

Lyubinin A.B. Socialism of K. Marx and the Practice of Building Soviet Socialism. In the book: Marxism. Socialism: from Dawn to Dawn. Proceedings of the Marxist Forum, October 25-26, 2014. Moscow: ITRK, 2015. – 256 p.

Marx K. Capital. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat, 1960. – 907 p.

Marx K. Critique of the Gotha Program. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. T. 19. M.: Gospolitizdat, 1961. – 670 p.

Mitrokhin N. Essays on Soviet economic policy in 1965-1989. T. 1. M.: New Literary Review, 2023a. – 504 c.

Mitrokhin N. Essays on Soviet economic policy in 1965-1989. T. 2. M.: New Literary Review, 2023b. – 330 c.

Popovich A.S., Popovich Z.A. From the bureaucratization of management to the bureaucratization of thought: A Marxist analysis of the phenomenon of bureaucracy. M.: LENAND, 2015. – 392 p.

Shubin A. The Origins of Perestroika. T. I. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology, 1997. – 191 p. Engels F. Anti-Dühring. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. T. 20.

Moscow: Politizdat, 1961b. – 827 p. Epstein D.B. Socialism of the 21st Century: Theoretical Issues and Assessment of the Experience of the USSR. Moscow: LENAND, 2016. – 528 p.

Stalin I.V. Essays. Т. 16. М.: Writer, 1997. – 463 p. Khessin N.V. V.I. Lenin on the Essence and Main Features of Commodity Production. Moscow: Moscow University Press, 1968. – 192 p.

Information about the author

Chernyakov Sergey Felixovich – candidate of historical sciences, history teacher, school “Education plus... 1”, Moscow, Russia.

(E-mail: chernyakosergej@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 6459-1649) (ORCID: 0009-0000-9408-5938)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 24.10.2024; одобрена после рецензирования: 12.01.2025; принята к публикации: 14.02.2025.